

SOG`LIQNI SAQLASH MUASSASALARI FAOLIYATINI TAHLIL ETISH VA NAZORAT QILISH

Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment : Sog'liqni saqlash menejmenti fakulteti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya

Bozor munosabatlariga o'tish Sog'liqni saqlash sohasiga ham yangi talablar qo'ydi. Xususan, ma'muriy boshqarish sarf-xarajatlarini kamaytirish; bemorlarni davolash jarayonida samarali usullardan foydalanish; shifoxonalar ish hajmining bir qismini poliklinikaga ko'chirish, kam samarali o'rinlar sonini qisqartirish; shartnoma asosida bajariladigan ishlar uchun haq olish va boshqa choralar ko'rilmoqda. Barchamizga ma'lumki har qanday islohat joriy qilinganidan keyin, uning ijrosini ta'minlash bevosita rahbarlik faoliyatiga borib taqaladi. Rahbardan qo'l ostidagi xodimlar ishini samarali bshqarish va nazorat qilish talab etiladi. Ushbu maqolada siz nazorat turlari bir-biridan farqli tomonlari, bozor iqtisodiyotiga xos nazorat usullari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Nazorat, nazorat vazifasi, nazorat turlari, boshlang'ich nazoratining asosiy manbasi, boshlang'ich va joriy nazorat, nazorat va rejalashtirish vazifalari, boshqaruv apparati.

Аннотация

Переход к рыночным отношениям также предъявил новые требования к

сфере здравоохранения. В частности, сокращение расходов на административное управление; использование эффективных методов лечения больных; передача части объема работы больниц в поликлиники, сокращение количества менее эффективных мест; производится оплата работ, выполненных на основании договора, и другие меры. Как мы все знаем, после проведения любой реформы обеспечение ее реализации напрямую возвращается к руководящей деятельности. Лидер обязан эффективно управлять и контролировать работу подчиненных. В этой статье вы узнаете об отличиях видов контроля, методах контроля, характерных для рыночной экономики.

Ключевые слова: Контроль, задача контроля, виды контроля, основной источник первоначального контроля, первоначальный и текущий контроль, задачи контроля и планирования, аппарат управления.

Annotation

The transition to market relations has also placed new demands on the Healthcare sector. In particular, reducing administrative management costs; use of effective methods in the treatment of patients; transferring a part of the work volume of hospitals to polyclinics, reducing the number of less efficient places; payment for works performed on the basis of the contract and other measures are being taken. As we all know, after the introduction of any reform, ensuring its implementation directly goes back to leadership activities. The leader is required to effectively manage and control the work of subordinates. In this article, you will learn about the differences between types of control, control methods specific to the market economy.

Key words: Control, task of control, types of control, main source of initial control, initial and current control, control and planning tasks, management apparatus.

KIRISH

Sogʻliqni saqlash – aholi sogʻligʻini muhofaza qilishga yoʻnaltirilgan ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy tadbirlar tizimi. Sogʻliqni saqlash kasalliklarning oldini olish va davolash, sogʻlom turmush va mehnat sharoitini yaratish, yuqori mehnat qobiliyatini va uzoq umr koʻrishni taʼminlashga qaratilgan umumiy tadbirlarni koʻzda tutadi; uning asosiy vazifasi bemorlarga zamonaviy, ixtisoslashgan hamda mos tarzda yordam koʻrsatishdan iborat

Nazorat – bu tashkilotning oʻz maqsadlariga erishishni taʼminlash jarayonidir. Nazorat jarayoni standartlarni belgilashdan, erishilgan natijalarni oʻlchashdan hamda erishilgan natijalar belgilangan standartlardan farq qiladigan boʻlsa ularni toʻgʻirlashdan iboratdir.

Nazorat soʻzi —hokimiyat soʻzi kabi avvalambor manfiy his-hayajonlarni uygʻotadi. Koʻp insonlar uchun nazorat chegaralanishni (huddi kuchukka zanjir bogʻlaganidek), majburlikni, mustaqillikni yoʻqligini va boshqalarni bildiradi . Umuman olganda, bizning shaxs erkinligiga toʻgʻri qarama-qarshi boʻlgan barcha tushunchalarni bildiradi. Shu qadar qatʼiy anglash tufayli nazorat koʻp hollarda notoʻgʻri talqin qilinadigan boshqaruv vazifalariga kiradi.

Nazoratning muhimligi.

Boshliqlar nazorat vazifasini ular oʻz maqsadi va vazifalarini shakllantirgan holda

amalga oshirib beradi. Nazoratning bu turi boshlang‘ich nazorat deb ataladi, sababi taktik ishni boshlanishidan oldin amalga oshiriladi. Boshlang‘ich nazoratni amalga oshirishning asosiy manbalari bo‘lib ma‘lum qoida, jarayon va xatti-harakat chiziqlarini amalga oshirishdan (tashkil etish emas, amalga oshirishdan) iborat bo‘ladi. Xatti-harakat qoidalari va liniyasi rejalarini amalga oshirish uchun ishlab chiqilganidek, ularga qat‘iy rioya etish – bu ish oldindan belgilangan tartibda ketayotganligiga ishonch hosil qilishning yo‘li hisoblanadi. Shu tariqa, agar aniq ma‘sul instruksiyalar yozilsa, maqsadlarni shakllantirishda xodimlarga samarali tarzda yetqazib berilsa, boshqaruv apparatiga malakali insonlar yig‘ilsa, bularning hammasi tashkillashtirish tuzimi o‘ylanganidek amalga oshirilishi imkoniyatini oshiradi. Tashkilotlarda boshlang‘ich nazorat uchta asosiy sohalarda amalga oshiriladi – insonlarga, materiallarga va moliyaviy resurslarga nisbatan.

Inson resurslari. Inson resurslari sohasidagi boshlang‘ich nazorat u yoki bu ma‘sul vazifalarni amalga oshirishga yordam beradigan ishbiarmon va professional bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan hamda malakali insonlarni yetarli darajada tahlil qilish hisobiga amalga oshiriladi. Ishga qabul qilinayotgan ishchilar ularga yuklatilgan vazifalarni bajara olish qobiliyatida ekanligini bilish uchun ularni shu soxada minimal yo‘l qo‘yiladigan bilim darajasini yoki ishlagan yillarini aniqlash kerak hamda ishga oluvchi tomonidan taqdim qilinayotgan hujjatlar va tavsiyalarni tekshirib chiqish kerak. Tashkilot tarkibiga malakali ishchilarni jalb qilish va ularni ushlab qolish ularga adolatli to‘lov va kompensatsiyalar berish, psixologik testlar o‘tkazish, shuningdek ishchini ishga olishdan oldingi davrda ko‘plab suxbat o‘tkazish yo‘li bilan erishish mumkin.

qilsa, unda qo‘lga kiritilgan natijani aniq va obyektiv tarzda o‘lchashi kerak. Nyumen so‘ziga ko‘ra natijani o‘lchash hamda ma‘lum rag‘batlantirishni berish —taktik natijalar va rag‘batlantirish orasida uzviy bog‘liqlik borligi haqidagi kelajakdagi kutilayotgan tasavvurni hosil qilish uchun kerak deb aytgan.

Nazorat jarayoni. Nazorat jarayonida uchta aniq farq qilinadigan bosqichlari mavjud: standart va kriteriyalar tanlovi, ularni real natijalar bilan solishtirish hamda kerakli to‘g‘irlash ishlarini qabul qilish. Har bir bosqichda turli xil kompleks tadbirlar amalga oshiriladi. Nazorat jarayonining birincha bosqichi nazorat va rejalashtirish vazifalari qanchalik yaqin bir biriga qo‘shilganligini namoyon qiladi. Standartlar – bu progress jihatidan o‘lovga ega bo‘lgan aniq maqsadlardir. Bu maqsadlar rejalashtirish jarayonidan kelib chiqadi. Nazorat uchun ishlatiladigan barcha standartlar tashkilotning bir qancha maqsadlari va strategiyalaridan kelib chiqqan holda tanlanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Bahromjon Mamatqulov, Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni boshqarish. Toshkent. Ilm Ziyos-2014.

M.SHarifxo_jaev. Menejment, Toshkent, 2001.

K.Axmetov, F.X. Nazirova, S.Qosimov, Menejment sotsiologiyasi va psixologiyasi. Toshkent, 2010.

D.N.Raximova va boshqalar. Zamonaviy menejment: nazariya va amaliyot/ Toshkent 2009.

Menejment fanining sog‘liqni saqlashdagi o‘rni. Menejment maktablari. Mamatqulov B.M., Kasimova D.A. Toshkent-2015.

Sog‘liqni saqlashni rejalashtirish. Strategik va biznes

rejalashtirish. Kasimova D.A. Toshkent-2015.

Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.2-е изд., доп. и перераб. -М.: ИНФРА-М, 2008.

Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. Молиявий таҳлил. – Т,: «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси» нашриёт уйи.

Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил назарияси. –Самарқанд, «Зарафшон»,2001.

Crossing the quality chasm. National Academy press Committee on Quality of Health care in America. Institute of Medicine. 2001.

https://uz.wikipedia.org/wiki/Sog%CA%BBliqni_saqlash

<https://yuz.uz/uz/news/sogliqni-saqlash-tizimida-olib-borilayotgan-islohotlarni-izchil-davom-ettirish-va-tibbiyot-xodimlarining-salohiyatini-oshirish-uchun-zarur-shart-sharoitlar-yaratish-togrisida>

<https://www.undp.org/uz/uzbekistan/projects/sogliqni-saqlashni-boshqarish-tizimlarida-samarali-barqaror-va-inklyuziv-rivojlantirishga-komaklashish>

<https://www.iloencyclopaedia.org/uz/part-ii-44366/health-protection-a-promotion>